

ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ И БЕСПЛОДИЕ САМОК У ЧЕРВЕЦА *LEPIDOSAPHES ULMI* L.

Е. С. Смирнов и В. Г. Полежаев

[Институт зоологии МГУ]

Плотность населения — немаловажный экологический фактор, постоянно привлекающий внимание исследователей как зоологов, так и ботаников. В отношении экспериментального изучения влияния плотности популяции на жизненные функции за последнее время особенно много сделано Перлем и его сотрудниками. Тем не менее, многие вопросы еще ждут своего разрешения, особенно же применительно к природной обстановке.

Наши наблюдения над плотностью населения червеца *Lepidosaphes ulmi* L. относятся к естественным условиям. Мы столкнулись с этим насекомым во время наших работ по изучению вредителей парков и садов Москвы.

Московские насаждения очень сильно поражаются *L. ulmi*. Этот вид, также как и другой червец — *Chionaspis salicis* L., принадлежит к числу наиболее вредных насекомых Москвы. Встречается он на различных деревьях и кустарниках: ясене, тополе, липе, яблоне, сирени, боярышнике и др. Однако сильнее всех им поражается ясень, причем он сосредоточивается на стволах и сучьях молодых деревьев и на ветвях старых. Нередко можно встретить ветви, сплошь покрытые густым слоем *L. ulmi*, образующим как бы вторую кору. В случаях обильного поражения червецом деревья сильно страдают от него: наблюдается ослабленная вегетация и даже полное отмирание ветвей; может иметь место и гибель молодых деревьев.

В московских условиях *L. ulmi* дает одну генерацию в год, зимую в стадии яйца. По наблюдениям 1932 г. вылупление началось в конце мая, а новая кладка яиц закончилась в сентябре.

Образ жизни нашего червеца достаточно хорошо известен, почему мы и воздерживаемся здесь от его изложения ¹⁾.

I

Плотность населения червеца варьирует очень сильно. Наряду с густыми скоплениями, когда насекомые располагаются в 2—3 яруса,

¹⁾ Из последних работ см., например, Griswold G. H., A study of the oyster-shell scale, *Lepidosaphes ulmi* (L.), and one of its parasites, *Aphellinus mytilaspidis* Le B. Cornell University Agricult. Station, Memoir 93, 1925.

сидя друг на друге, можно встретить и особей, рассеянных поодиночке. Оба случая нетрудно встретить на одном и том же сучке или стволе. Центральное скопление щитовок постепенно разрезается к краям и сходит на-нет. Таким образом, здесь имеет место своего рода „эксперимент в природе“: мы можем изучать влияние плотности заселения на те или иные свойства особей.

Имея в виду литературные данные, мы рассчитывали и в нашем случае обнаружить связь между плотностью популяции и плодовитостью самок. Наблюдения производились зимой 1931/32 г. над особями, закончившими кладку яиц и, следовательно, умершими. Так как яйца, отложенные каждой самкой, плотно закрыты ее щитом и тем самым идеально изолированы от других особей, определить их количество не представляет никаких затруднений. Таким образом плодовитость каждой самки может быть выражена некоторой цифрой.

Все последующие данные получены нами при помощи метода пробных площадок. Всякий раз вырезался кусочек коры размером в $(2 \text{ см} \times 1 \text{ см}) = 2 \text{ см}^2$, и подсчитывалось количество населяющих его особей. Таким образом определялась плотность популяции. К этому нужно сделать следующие примечания.

Во-первых, для установления интересовавшей нас связи плотности населения и плодовитости мы в каждом случае использовали только один сучок, для того, чтобы соблюсти по возможности равенство прочих, кроме плотности, условий. Ведь естественно предположить, что для разных сучков эта связь будет неодинакова, имея в виду хотя бы разную питательность субстрата и микроклиматические особенности.

Во-вторых, мы должны были учесть наличие самцов. По указаниям большинства авторов, работавших с *L. ulmi*, самцы его представляют собой большую редкость или даже не встречаются вовсе. В условиях московских они отнюдь не редки, хотя и уступают по численности самкам. Мы старались выбирать пробные площадки без самцов. Однако избежать их вполне не представляется возможным, особенно при больших плотностях населения. При определении цифры плотности мы считаем их наравне с самками. Конечно, самцы в силу их меньших размеров являются конкурентами, неравноценными самкам. Но мы не вводили для них какой-либо поправки в форме того или иного коэффициента, так как небольшая примесь их не могла существенно повлиять на результат; если же она была велика, то соответствующая пробная площадка сбрасывалась со счета.

Третье замечание касается самок. Среди них нередко попадались особи с поврежденными яйцами. Виновник этого в большинстве случаев, по видимому, божья коровка *Chilocorus* и хищный клещ *Hemisarcoptes*¹⁾. Такие повреждения затрудняют определение истинного коли-

¹⁾ О последнем см. Tothill J. D., Some notes on the natural control of the oyster-shell shale (*Lepidosaphes ulmi*, L.), Bull. Entom. Research, 9, 1919.

чества яиц, отложенных самкой. Поэтому, учитывая этих особей при установлении цифры плотности, мы исключали их при определении плодовитости. Как будет видно из дальнейшего, значительный процент популяции в известных условиях составляют самки, вовсе не отложившие яиц, бесплодные. Вполне естественно, что мы принимали их плодовитость равной нулю.

Цифра плодовитости самок данной пробной площадки определялась как средняя арифметическая. Если число самок, пригодных для подсчета яиц, не превышало 30, яйца подсчитывались у всех них. В противном случае мы пользовались пробной группой около 30 особей. Для сосчитывания их осторожно приподнимался край щита, и особенное внимание обращалось на то, чтобы не перемешались яйца соседних самок. Это может случиться при тесном их соприкосновении, если не соблюдать должной осторожности.

II

Связь плотности популяции и плодовитости самок была изучена на сучке А. Табл. 1 содержит полученные данные (колонны I—IV).

Рис. 1. Связь между плотностью населения и средней плодовитостью, ветвь А.

Плотность варьировала здесь в очень широких пределах, от 13 до 378 особей на 2 см^3 . Таким образом максимальная в 29 раз превышала минимальную. Колебания средней плодовитости довольно значительны: от 21,76 до 46,84 яиц. Она в общем понижается с возрастанием плотности. Однако нельзя сказать, чтобы связь была очень резкой. Как видно из колонн II и IV нашей таблицы, максимум плотности не совпадает с минимумом плодовитости. Высокая цифра плодовитости (43,77) приходится на очень большую плотность в 237 осо-

бей на 2 см^2 , а сравнительно низкая (37,88) получена для минимальной плотности в 13 особей. Тем не менее, отрицательная корреляция между обеими переменными не подлежит сомнению. Для наглядности мы приводим рис. 1 — график, иллюстрирующий связь средней плодовитости и плотности. Эту связь можно выразить в виде кривой, которая вначале опускается довольно круто, а далее идет вниз замедленно.

Что касается плодовитости отдельных самок, то для сучка А она варьирует от 1 до 108 яиц (минимальной цифрой собственно является не единица, а нуль, так как встречаются и совершенно бесплодные самки). Вообще же мы могли констатировать и более высокую плодовитость — до 132 яиц в одном щите.

ТАБЛИЦА 1

I	II	III	IV	V	I	VII	VIII	IX
№ пробы	Плотность	Число особей	Средняя плодовитость	Средняя плодов. без нулевых значений	Число плодovitых самок	Число бесплодных самок	Число самцов	Процент бесплодных самок
1	13	9	37,88	37,88	13	0	0	0,00
2	23	22	46,09	46,09	23	0	0	0,00
3	41	30	46,50	49,82	37	2	2	5,13
4	41	33	46,33	50,97	38	3	0	7,32
5	42	27	39,59	44,54	39	3	0	7,14
6	45	37	46,84	49,51	42	2	1	4,55
7	65	29	45,52	48,89	63	2	0	3,08
8	95	30	31,97	39,96	81	12	2	12,90
9	98	30	29,53	31,64	85	13	0	13,27
10	124	27	29,78	38,29	106	15	3	12,49
11	125	30	37,37	40,04	107	13	5	10,83
12	130	25	21,76	32,00	105	21	4	16,67
13	137	36	39,50	49,03	124	11	2	8,15
14	149	30	22,43	33,65	110	39	0	26,17
15	209	29	38,69	48,78	161	46	2	22,22
16	220	31	43,42	56,08	172	41	7	19,25
17	237	31	43,77	54,28	164	39	34	19,21
18	378	35	29,37	44,70	202	138	38	40,59

В процессе дальнейшего анализа плодовитости мы натолкнулись на совершенно неожиданные факты. Оказалось, что уменьшение средней плодовитости в связи с возрастанием плотности зависит исключительно от наличного количества бесплодных самок. В колонне V табл. 1 даны цифры средней плодовитости для плодovitых самок только, без учета нулевых значений, т. е. случаев полного бесплодия. Полученные данные говорят сами за себя: средняя плодовитость в

этом случае беспорядочно колеблется с возрастанием плотности. Максимальная плотность дает сравнительно высокую цифру плодовитости, а минимальная приходится на небольшую плотность. Вообще же никакой закономерной связи здесь не наблюдается.

Этот результат побудил нас более подробно изучить вопрос о бесплодии самок. Мы произвели анализ еще нескольких ветвей ясеня, заселенных щитовками, повсюду вычисляя процент бесплодных.

В правой части табл. 1 (колонны VI—IX) приведены данные для уже известного нам сучка А. Для каждой пробной площадки даны количества плодовых самок, бесплодных и самцов. Сумма этих

Рис. 2. Связь между плотностью населения и процентом бесплодия самок, ветвь А.

трех чисел дает плотность, а отношение числа бесплодных к общему числу самок — процент бесплодия (самцы, конечно, сбрасывались со счета). Сопоставление плотности и процента бесплодия дает совершенно ясную картину: эти величины находятся в сильной и положительной корреляции. Процент бесплодных самок колеблется в очень широких пределах: от 0 до 40,59; последняя цифра особенно показательна. Из рис. 2 видно, что процент бесплодия резко возрастает с увеличением плотности популяции; связь тесная (точки разбросаны слабо), причем форма ее может быть довольно точно выражена прямой линией. Последнее является, однако, скорее случайным обстоятельством. Анализ населения других ветвей показывает, что прямая пропорциональность не является здесь правилом. Мы приведем еще три примера, каждый из которых соответствует одному сучку.

Сучок В (табл. 2, рис. 3) подтверждает общий результат, полученный в первом примере. Чем выше цифра плотности, тем больше в общем и процент бесплодных самок. При плотностях от 2 до 21

особи на 2 см^2 бесплодные самки вообще отсутствуют, тогда как максимальный процент бесплодия (23,72) падает на одну из самых высоких плотностей (289 особей). Сравнивая данные по сучкам А и В, мы видим, что во втором случае процент бесплодия в среднем ниже, чем в первом. Отметим еще значительно большее количество сам-

Рис. 3. Связь между плотностью населения и процентом бесплодия самок, ветвь В.

цов по сравнению с сучком А. Связь обеих переменных и здесь тесная, но форма ее иная: можно принять без большой натяжки, что точки располагаются по логистической кривой. Это особенно ясно выражено в области малых и средних плотностей. Кроме того, рост процента бесплодия явно останавливается при больших плотностях.

ТАБЛИЦА 2

№ пробы	Плотность	Число плодovitых самок	Число бесплодных самок	Число самцов	Процент бесплодных самок
1	2	2	0	0	0,00
2	8	8	0	0	0,00
3	14	14	0	0	0,00
4	21	21	0	0	0,00
5	68	66	1	1	1,49
6	93	84	3	6	3,45
7	111	102	5	4	4,67
8	125	113	8	4	6,61
9	151	125	11	15	8,09
10	158	142	12	4	7,79
11	159	134	10	15	6,94
12	174	128	14	32	9,86
13	182	162	12	8	6,90
14	184	143	8	33	5,30
15	186	149	21	16	12,35
16	202	166	12	24	6,74
17	217	163	24	30	12,83
18	225	155	32	38	17,11
19	289	209	65	15	23,72
20	294	212	25	57	10,55
21	295	207	25	63	10,78

Сучок С (табл. 3 и рис. 4) по величине бесплодия более близок к А. Хотя мы и не находим здесь столь высокого процента бесплодия, как в пределах сучка А, но это легко объяснить тем, что максимальная плотность достигает лишь 234 особей. Форма связи обеих переменных имеет здесь скорее экспоненциальный, чем прямолинейный характер. Учитывая отсутствие высоких плотностей, можно предположить, что налицо лишь нижняя половина логистической кривой.

Рис. 4. Связь между плотностью населения и процентом бесплодия самок, ветвь С.

ТАБЛИЦА 3

№ пробы	Плотность	Число плодovitых самок	Число бесплодных самок	Число самцов	Процент бесплодных самок
1	64	54	1	9	1,82
2	69	57	3	9	5,00
3	70	57	1	12	1,72
4	95	84	2	9	2,33
5	100	100	0	1	0,00
6	112	95	8	9	7,77
7	113	101	9	3	8,18
8	123	87	9	27	9,37
9	152	135	2	15	1,46
10	159	142	16	1	10,13
11	159	140	18	1	11,39
12	161	125	28	8	18,30
13	192	165	26	1	13,61
14	208	162	27	19	14,29
15	234	137	47	50	25,54

Для последнего сучка D (табл. 4 и рис. 5) мы располагаем обширным цифровым материалом, но лишь для малых и средних плотностей популяции. Процент бесплодных самок для этих плотностей нужно считать высоким (максимум — 14,42, для плотности в 113 особей). Как видно из рис. 5, точки сильно разбросаны. Форму связи определить затруднительно. Ради большей наглядности мы вычислили средние проценты бесплодия по интервалам плотности (на рисунке им

соответствуют черные пятна). Как бы то ни было, рост процента бесплодия с возрастанием плотности популяции очевиден. Эта закономерность с достаточной ясностью следует из всех четырех примеров.

Рис. 5. Связь между плотностью населения и процентом бесплодия самок, ветвь *D*. Черными точками обозначены средние величины вертикальных строев.

ТАБЛИЦА 4

№ пробы	Плотность	Число плодовых самок	Число бесплодных самок	Число самоцов	Процент бесплодных самок	№ пробы	Плотность	Число плодовых самок	Число бесплодных самок	Число самоцов	Процент бесплодных самок
1	16	16	0	0	0,00	19	61	55	6	0	9,84
2	23	22	1	0	4,35	20	62	56	5	1	8,20
3	24	23	0	1	0,00	21	63	58	4	1	6,45
4	26	24	1	1	4,00	22	63	54	5	4	8,47
5	27	24	3	0	11,11	23	80	75	5	0	6,25
6	28	28	0	0	0,00	24	82	74	5	3	6,33
7	28	26	2	0	7,14	25	90	79	9	2	10,23
8	29	27	2	0	6,90	26	102	92	9	1	8,91
9	30	30	0	0	0,00	27	108	94	8	0	7,84
10	30	29	1	0	3,30	28	110	94	13	3	12,15
11	36	34	2	0	5,56	29	113	89	15	9	14,42
12	40	36	2	2	5,26	30	122	104	17	1	14,05
13	44	42	1	1	2,33	31	127	100	9	18	8,26
14	45	44	1	0	2,22	32	132	112	18	2	13,85
15	50	42	6	2	12,50	33	139	108	12	19	10,00
16	51	46	2	3	4,17	34	153	139	12	2	7,95
17	58	54	4	0	6,90	35	163	135	18	10	11,76
18	60	55	1	4	1,96						

III

Как было показано в предыдущей главе, уменьшение средней плодовитости *L. ulmi* с ростом плотности популяции объясняется не тем, что самки откладывают меньшее число яиц, но исключительно появлением фактора бесплодия¹⁾. Естественно спросить о причинах последнего.

Из данных других авторов, выяснявших связь между плодовитостью и плотностью популяции, особенно интересны для сопоставления результаты Перля и его сотрудников²⁾. В более старых работах (1925—1927) Перль определял влияние плотности на плодовитость по числу особей потомства коллективов *Drosophila* различной мощности, но живших в одинаковых условиях. По аналогии с нашими данными можно было бы допустить, что здесь имело место не сокращение числа яиц, откладываемых одной самкой, но возникновение бесплодия. Однако это опровергается последними по времени данными (1932). На этот раз Перль доказал, что одни и те же самки в условиях коллектива откладывают меньше яиц, чем будучи рассажены поодиночке.

Объяснение этого явления сводится Перлем к тому, что скопление мух на небольшом пространстве вредно влияет на остальные жизненные функции, в том числе и на откладку яиц. Мухи мешают друг другу, постоянно сталкиваясь одна с другой. В результате они не имеют должного покоя и тратят излишнее количество энергии.

Можно ли применить это же объяснение и к нашему случаю — возникновению бесплодия самок? Для ответа на этот вопрос нужно более подробно рассмотреть бесплодие самок *L. ulmi*. Прежде всего отметим, что бесплодные самки бывают двоякого рода. Первая категория их обладает размерами щита, немного меньшими, чем у плодovitых самок, отложивших яйца, размер же тела вообще не уступает нормальной самке. Иное соотношение получается для умерших особей: отложив яйца, самка съезживается, сморщивается и высыхает, в то время как бесплодная мало сокращается в длину, но зато совершенно расплющивается. В итоге трупы бесплодных самок этой категории гораздо крупнее, чем плодovitых. На рис. 6 особи *a* и *b* — трупы плодovitых самок, нарисованных снизу, причем тела их (пунктированные) сохранены в нормальном положении по отношению к щиту. Особь *c* —

¹⁾ Тем не менее, Tothill (l. c.), тоже наблюдавший бесплодных самок в условиях перенаселения, утверждает, что маленькие, карликовые самки могут все же иногда откладывать яйца, притом в резко уменьшенном количестве. К сожалению, у него отсутствует статистическая обработка материала, которая позволила бы сравнить его данные с нашими.

²⁾ Pearl R., The biology of population growth, New York 1925.

Pearl R., The growth of population, Quar. Rev. Biol., 2, 1917.

Pearl R., Allen A. L. and Penniman W. B. D., Culture media for *Drosophila*. II. A new synthetic medium and its influence on fertility at different densities of population, Amer. Natur., 60, 1926.

Pearl R., The influence of density of population upon egg production in *Drosophila melanogaster*, Journ. Exp. Zool., 63, 1932.

бесплодная самка первой категории. Нетрудно видеть, что тело ее гораздо крупнее, чем плодных самок.

Наряду с описанными встречаются бесплодные самки другого рода. Они характеризуются очень слабо развитым щитом, едва превосходящим размеры тела, а также очень маленькими размерами самого тела (рис. 6, *d*). Судя по величине, такую особь можно было бы считать за личинку второго возраста, однако более тщательное рассмотрение показывает, что перед нами действительно *imago*. После смерти тело таких самок не сморщивается, подобно бесплодным вто-

Рис. 6. *a, b* — плодовые самки, *c* — бесплодная первой категории, *d* — бесплодная второй категории.

рой категории. Как видно из сравнения рисунков, оно, благодаря этому обстоятельству, приблизительно того же размера, что сморщенный труп плодной самки. В то время как бесплодные особи первой категории располагаются подобно нормальным самкам, мелкие бесплодные второй категории встречаются в верхних ярусах скоплений щитовок, резко выделяясь своей незначительной величиной.

В случае большой плотности популяции несомненно имеет место довольно жестокая борьба за существование. Возникает большая теснота, и особи давят друг на друга. Их щиты утрачивают свою нормальную форму, искривляясь и уродуясь. С другой стороны, естественно допустить и наличие борьбы за пищу. Ясно, что особям, расположенным поверх других, труднее добывать пищу, чем нижним. Интересно отметить, что тесное расположение можно наблюдать уже у личинок первого возраста, которые, вылупившись из яиц, совершают небольшие путешествия и затем, выбрав место, прочно на нем укрепляются. Нам приходилось видеть таких личинок, с самого начала налегающих друг на друга. Естественно, что по мере их роста и особенно вследствие разрастания щитов, теснота увеличивается, достигая максимума среди взрослых особей.

При этом часть будущих бесплодных самок (первой категории) все же успевает вырасти до нормальных размеров. Однако они оказываются не в силах отложить яйца. Вскрытие таких особей обнаруживает наличие в их теле яиц, оставшихся неотложенными.

Те же самки, которые находятся в еще худших условиях (будущая вторая категория), повидимому, лишь успевают превратиться в *imago*, на что указывают мелкие размеры их тела. Они даже не доходят до образования яиц, что явствует из результатов вскрытия.

Таким образом борьба за пространство и пищу является, по всей вероятности, фактором, вызывающим бесплодие в случае перенаселения. Этому представлению не противоречат встречавшиеся нам иногда случаи заселения ветвей ясеня сплошь бесплодными самками (второй

категории). Здесь имело место уже не перенаселение, но, повидимому, высыхание ветвей, которое и привело к преждевременной гибели щитовок.

Одно обстоятельство все же остается непонятным: почему неблагоприятные условия, вызывая полное бесплодие, не уменьшают количества яиц, откладываемых плодовыми самками. Правда, нам пришлось встречать самок, отложивших очень малое число яиц, но они находились при самых разнообразных плотностях популяции. Что же касается совершенно бесплодных, то, в случае небольших плотностей, где таких самок мало, они хорошо укладываются в рамки нормальной кривой распределения признака плодовитости. Но при больших плотностях количество их таково, что они, выражаясь статистическим языком, образуют вторую моду (первая мода падает, конечно, на класс средней плодовитости). Причины именно этой бимодальности образования бесплодия как нового качества мы пока указать не можем. Нужно думать, что лабораторные опыты прольют свет на эту проблему.

Lignières¹⁾ наблюдал, что хищный клещ *Hemisarcoptes coccisugus* Lign., высасывающий щитовок, может быть причиной резкого сокращения числа откладываемых ими яиц. Reh²⁾ думает, что наличие бесплодных самок и есть результат деятельности клеща. Если это так, то наблюдавшееся нами непропорциональное увеличение числа бесплодных в случаях перенаселения пришлось бы объяснить тем, что большие скопления щитовок привлекают клещей в особенно большом количестве. Таким образом перенаселение нужно было бы считать лишь косвенной причиной бесплодия. Однако это предположение кажется нам несоответствующим действительности, по соображениям, которые будут изложены в особой статье.

В заключение отметим пункт, имеющий практическое значение. Из наших данных следует, что плотность популяции является регулятором размножения *L. ulmi*. В случае сильного размножения щитовки развивающееся бесплодие автоматически замедляет дальнейший рост популяции. Это следует иметь в виду при составлении прогнозов будущего массового появления вредителя.

[Ученые записки МГУ, вып. II, 1934.]

POPULATIONSDICHTE UND STERILITÄT DER WEIBCHEN BEI DER SCHILDLAUS LEPIDOSAPHES ULMI L.

E. Smirnov und W. Polejaeff

[Zoologisches Forschungsinstitut der Universität]

(Zusammenfassung)

Auf Grund des Studiums der Eierproduktion von *Lepidosaphes ulmi* L. haben wir festgestellt, dass die mittlere Quantität der abgelegten

¹⁾ Lignières J., Étude zoologique et anatomique de l'*Hemisarcoptes coccisugus*, Mém. Soc. Zool. de France, 6, 1893.

²⁾ Reh L., Zur Naturgeschichte mittel- und nordeuropäischer Schildläuse, Allg. Ztschr. Entom., 9, 1904.

Eier in einem reziproken Verhältnis zur Bevölkerungsdichte dieser Schildlaus steht. Die Verminderung der Eierzahl ist aber nicht dadurch bedingt, dass im Fall einer Überbevölkerung die Weibchen eine geringere Eiermenge produzieren, sie muss vielmehr als Resultat der bei gewisser Populationsdichte entstehenden vollen Sterilität der Weibchen gedeutet werden; der Prozentsatz steriler Weibchen wächst mit dem Anwachsen der Besiedelungsdichte. Ein Kampf um Raum und Nahrung soll vermutlich für diese Erscheinung verantwortlich sein.

[Wissenschaftliche Berichte der Moskauer Staatsuniversität, H. II, 1934.]